

PUBLICAÇÕES

PROTEÇÃO DA CRIANÇA EM CASO DE DIVÓRCIO

Maria Eduarda Elias de Sousa. Marco Túlio Elias Alves

Resumo: A separação dos pais é uma experiência desafiadora para as crianças, afetando seu desenvolvimento e bem-estar. Este artigo analisa a evolução histórica e a proteção internacional dos direitos das crianças nesses casos, destacando marcos legais como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção sobre os Direitos da Criança. Embora avanços legislativos tenham sido feitos, ainda existem desafios na implementação e garantia desses direitos, especialmente em contextos de conflito entre os pais. É crucial uma abordagem colaborativa para assegurar um ambiente seguro e acolhedor para todas as crianças, promovendo seu desenvolvimento integral.